

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЯ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4444613>

УДК 61

ЗАГРЯЗНЕНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

М.А. Иванов,

студент 4 курса, напр. «Водные биоресурсы и аквакультура»

Е.Д. Хецуриани,

научный руководитель,

к.т.н., доц.,

ДГТУ,

г. Ростов-на-Дону

Аннотация: В данной статье рассматривается проблема загрязнения атмосферного воздуха, а также более подробный акцент непосредственно на самих источниках загрязнений, их характеристике и влиянии данных факторов на водную среду. Приводятся результаты пагубного влияния вредных факторов на мировую экологию, а также меры по предупреждению и ликвидации последствий происшествий, которые могут быть спровоцированы активизацией этих факторов. Дана оценка перспектив развития событий в этой сфере.

Ключевые слова: воздух, экология, причины, методы борьбы, водная среда

ATMOSPHERIC AIR POLLUTION

M.A. Ivanov,

4th year student, ex. "Aquatic biological resources and aquaculture"

E. D. Khetsuriani,

scientific director,

Ph.D., Assoc.,

DSTU,

Rostov-on-Don

Abstract: This article examines the problem of air pollution, as well as a more detailed focus directly on the sources of pollution themselves, their characteristics and the impact of these factors on the aquatic environment. The results of the detrimental effect of harmful factors on the global ecology, as well as measures to prevent and eliminate the consequences of accidents that can be

triggered by the activation of these factors are presented. An assessment of the prospects for the development of events in this area is given.

Key words: air, ecology, causes, methods of struggle, aquatic environment

Введение. Проблема загрязнения атмосферного воздуха Земли является собой одну из наиболее актуальных на данный момент, поскольку она касается каждого на этой планете, на всех жителях голубой планеты сказывается смена качества воздуха. Загрязняющие вещества, попадающие в воздух, проникают в живой организм, чем могут нанести весьма пагубные, порой необратимые повреждения. Зачастую эти негативные изменения имеют накопительный эффект, и проявляют себя в полной мере, лишь по прошествии некоторого времени. Впоследствии это обстоятельство способно затруднить диагностику возникающих на этой почве заболеваний, а также поиски путей их лечения [1-4].

Имеет место быть влияние и на водную среду, поскольку загрязнения атмосферы провоцируют возникновение химических реакций. Вследствие последних появляются вещества, попадающие в воду, тем самым изменяя не в лучшую сторону состав вод. Это негативно сказывается на обитающих там экосистемах, делая возникновение данного фактора губительным. Поскольку экосистема представляет собой сложную уравновешенную систему, то отклонение pH от нормы способно повлиять и на наземных обитателей.

Однако это не единственный аргумент, подтверждающий важность чистоты воздуха. Загрязнения подобного толка, помимо организмов, оказывают влияние на климат. Эти изменения порой могут нести самый непредсказуемый и опасный эффект, как, например, прогнозируемое похолодание течения Гольфстрим, которое может повлечь за собой похолодание в Западной Европе (Вигов, 1989). Другой сценарий предполагает, что в случае, если загрязняющих частиц в воздухе будет слишком много, то возможно возникновение тепличного эффекта, из-за которого будут таять ледники, что повлечет за собой поднятие уровня воды Мирового океана. Это грозит затоплением многих территорий, в том числе и густонаселенных [5-8].

Однако у человечества есть шанс отсрочить момент, когда экологическая обстановка на Земле окажется губительной. Для этого целесообразно разрабатывать меры по предотвращению и очистке загрязнений, меры по профилактике техногенных катастроф, а также внедрять программы по сокращению объемов используемых природных ресурсов. Также на этом поприще добрую службу может оказать поиск

альтернативных источников энергии, которые были бы менее токсично, либо вовсе безвредны.

Загрязнение атмосферы, причина которого кроется в результатах деятельности человека, привело к тому, что за последние 200 лет концентрация двуокиси углерода выросла почти на 30 %. Однако до сих пор человечество сжигает топливо и уничтожает леса, приближая миг занесения планеты Земля в разряд необитаемых космических тел. Эти процессы настолько распространены, что экологические проблемы, вызываемые ими, часто можно отнести к глобальным. Сжигание топлива на тепловых электростанциях тоже вносит свою ощутимую лепту в этот процесс, поскольку это сопровождается выбросом двуокиси серы. Выхлопные газы автомобилей добавляют в атмосферу оксиды азота. На данный момент ведется работа по изобретению и внедрению экологичных автомобилей, однако трудно сказать, когда этого рода новшества станут неотъемлемой частью жизни, сместив тем самым актуальность использования транспортных средств с двигателем внутреннего сгорания. При таком образуете угарный газ. Не стоит забывать и про мелкодисперсные твердые загрязнители, каковыми являются, например, копоть и пыль. Подтверждают вышеизложенные данные, согласно которым в 151 городе Российской Федерации предельно допустимая концентрация загрязнений воздуха превышена в 5 раз, в 87 городах – в 10 раз.

Причины и природные факторы загрязнений. В качестве основной причины загрязнения атмосферного воздуха можно назвать попадание в него нехарактерных физических, химических и биологических веществ. Также не стоит забывать про изменение их концентрации, что также смещает равновесие общего качественного состава воздуха. Стоит отметить, что зачастую небольшое изменение концентрации какого-либо компонента может не дать эффект сразу, однако в долгосрочной перспективе любое малейшее смещение пагубно может сказаться на всей системе, которой природа является (Одум, 1986).

Это может происходить как вследствие природных процессов, так и из-за человеческой деятельности. Следует отметить, что именно человек все в большей степени влияет на природу, причем с отрицательной стороны. Сжигание углеводородного топлива при производстве электрической энергии, а также при работе двигателей транспортных средств во многом подтверждают первенство антропогенного воздействия на атмосферу среди прочих. Эксплуатация человеком природы не проходит бесследно, что при специальном анализе можно выявить уже сейчас (Ветошкин, 2017). Добыча полезных ископаемых тоже подрывают общее состояние экологии, поскольку нынешние методики разработки полезных ископаемых не отличаются очень большой экологичностью. Не стоит забывать и про использование

сопутствующей техники, которая создает токсичный выхлоп. Ежегодно в результате промышленной деятельности человека в атмосферу поступает 170 миллионов тонн пыли. Если пытаться классифицировать общие причины, то это будет выглядеть следующим образом:

1. Увеличение количества заводов цветной металлургии.
2. Рост числа машин и топливных механизмов.
3. Нерациональное или неправильное использование топлива, приводящее к большому объему выбросов.
4. Низкое качество топливного сырья.
5. Ухудшение биологической обстановки.
6. Развитие химической и радиоактивной промышленности (газообразные или квантовые частицы попадают в воздух вследствие такой деятельности).

Химическое загрязнение атмосферы вследствие выделения множества токсичных окисленных газов особенно велико. Зачастую присутствует сразу комплекс подобных типов загрязнений, что усложняет работу по очистке и дезактивации воздушной оболочки. Во многом химические загрязнения гораздо в большей степени оказывают воздействие ввиду своего комплексного характера. Что касается именно источников загрязнения, то таковые предполагают наличие определенной классификации (Ветошкин, 2017). Основное деление предполагает природные и антропогенные источники.

К природным, относятся следующие загрязняющие компоненты:

- лесные или степные пожары;
- извержения вулканов;
- пыльца растений;
- пыль и взвешенная грязь;
- минеральные соединения;
- растительные компоненты;
- микроорганизмы;
- вирусы.

Антропогенное воздействие. Что касается антропогенных факторов, то таковые в качестве своей причины имеют воздействие человека. В последнее время именно антропогенное воздействие оказывает наиболее осязаемое воздействие на атмосферный воздух и природу в целом. Отчасти это связано с технологическим прогрессом, отчасти – с порой проявляющимся неумением или нежеланием применять защитные меры (Луканин, 2017). Так же, как и природные факторы, антропогенные имеют внутреннее классификационное деление:

1. Бытовые загрязнители. К таковым можно отнести переработку бытовых отходов, сжигание топлива в целях жилищного обеспечения. Можно отнести к данному пункту любые загрязнения, которые возникают в процессе осуществления каждодневной деятельности человека, сопряженной с использованием химических, либо других веществ, а также с эксплуатацией техники, работающей от топлива.

2. Производственные. К таковым можно отнести отходы различных отраслей промышленности, в особенности теплоэнергетики. Также продукты распада, получаемые вследствие отопительной деятельности, не будут лишними в этом ряду.

3. Транспортные. К таковым относятся отходы, продуцирующиеся в результате работы машин и судов – автомобильных, морских, железнодорожных, речных и воздушных (Марцуль, 2016). На данный момент существуют отдельные концепты подобных технических средств, которые призваны в будущем снизить нагрузку на экологию путем уменьшения вредного выхлопа, уходящего в атмосферный воздух.

Если говорить о видах загрязнения атмосферы, то в общем плане они предстают в виде следующего деления: механические, химические, физические (точнее, радиоактивными):

1. Механические – к ним относят пыль, неизбежно образующуюся после сжигания угля, сажа после сгорания углеводородов, а также цементная взвесь. В общем и целом, в данную категорию относят всю ту взвесь, которая поднимается в воздухе и потенциально способна дойти до верхних слоев атмосферы (Нисковская, 2017). В свою очередь это вредит прежде всего дыхательным путям человека, попадая в них, может вызвать необратимые изменения, отразиться на здоровье всего организма в целом, а также спровоцировать обострение хронических заболеваний.

2. Химические. Реакционноспособные вещества или присутствующие в атмосфере газы (диоксид серы, оксиды углерода, углеводороды, альдегиды, тяжелые металлы).

3. Биологические. Вирусы, споры, бактерии, микроорганизмы (особенно в результате утечек биологического оружия). Разумеется, разрабатываются меры по предотвращению возникновения вирусных заболеваний, а также способы борьбы с возникающими заболеваниями. Во многом в данном случае человеку стоит полагаться в этом случае на соблюдение личной гигиены, а также на соблюдение требований, призванных ослабить или нейтрализовать в полной мере возможный ущерб, получаемый от угроз вышеназванного характера.

4. Радиоактивные. Распадающиеся изотопы нестабильных веществ, излучающие энергию. В этом случае важно понимать, что человечество постепенно должно отходить (и сейчас уже возникают примеры этого) от

чрезмерного использования столь токсичных веществ. Несмотря на все меры по переработке или захоронению подобных субстанций, абсолютно полностью нейтрализовать угрозу, исходящую от данного рода производств, почти невозможно (Луканин, 2017). Период распада может занимать несколько сотен лет, что также свидетельствует о чрезмерной токсичности используемых на некотором поприще материалов.

5. Физические. К таковым относят тепловые, шумовые, а также электромагнитные загрязнения. Если говорить более подробно про тепловые загрязнения, то стоит понимать, что в данном случае имеется в виду, прежде всего выброс парниковых газов производствами. Это во многом способствует ускорению процесса глобального потепления. Оно в свою очередь несет явную опасность многим территориям ввиду того, что в таком случае поднимется уровень Мирового океана, что грозит затоплением многих территорий. Помимо этого, температура в некоторых регионах Земли может подняться настолько, что станет непригодной для жизни. Это увеличит нагрузку на территории с более низкими температурами ввиду массового переселения. В этом случае вероятен массовый голод, поскольку оставшиеся обитаемыми территории будут не в состоянии прокормить всех. А это уже может повлечь за собой социальные потрясения. Что касается шумовой нагрузки, то таковая особенно остро ощущается в крупных городах. Она пагубно сказывается на нервной системе человека и может повлечь за собой последствия психологического, либо даже психического характера (Владимиров, 1991). Человек, постоянно подвергающийся шумовым нагрузкам, менее эффективен, более утомляем. Падает его продуктивность. В более крупном масштабе это может стать причиной кризисов, ибо упадет способность работника производить те или иные товары или услуги. Приблизительно то же можно сказать и про электромагнитные загрязнения.

Последствия и пути решения. В случае наличия в атмосфере каскада химических веществ вполне вероятно их взаимодействие, что во много раз повышает вероятность того, что данное воздействие окажется гораздо более вредным, чем предполагалось до этого. Содержание избыточного количества газов может вызвать кислотные дожди, поскольку при взаимодействии многих газообразных оксидов с водой образуются кислоты, которые и выпадают на города. Такие загрязнения имеют свойство накапливаться в природе, что может нести в будущем самые непредсказуемые последствия (Нисковская, 2017). Следствием, проявлением подобного рода явлений можно назвать повышение заболеваемости людей определенными недугами.

Однако не все потеряно, на данный момент активно разрабатываются меры по очистке и предотвращению загрязнения. Во многом этому помогают

новейшие методики качественного анализа воздуха. В области охраны атмосферного воздуха от загрязнений выделяю основные направления:

- создание новых сооружений для очистки (водных или сорбирующих фильтров) и разработка методов максимально безотходного использования топлива (это помогает сократить выбросы);
- повышение качества автомобильного и промышленного топлива для сокращения его отходности, создание экологически частых видов топлива – например, солнечных батарей или газовых двигателей;
- увеличение количества зеленых деревьев (особенно хвойных) для очищения воздуха от примесей.

Закключение. В итоге хотелось бы сказать, что на данном этапе могут быть сделаны лишь промежуточные выводы, а работа на поприще спасения не только атмосферного воздуха, но и всей экологии Земли, является делом не только настоящего, но и будущего. Важно понимать, что соблюдение самых простых норм сбережения природы позволит каждому жителю планеты внести свой посильный вклад в сохранение общего дома.

Тот факт, что на данном этапе изучения этой проблемы уже имеет место быть классификация, свидетельствует о комплексном подходе к проблеме. Это позволит иметь некий фундамент при труде во благо всей Земли. Проблема загрязнения атмосферного воздуха в настоящее время становится все более актуальной. Именно поэтому вопрос о создании новых видов топлива и фильтров для воздуха является перспективным экологическим направлением. Отсутствие современных, качественных фильтров атмосферных примесей может стать причиной различных болезней населения.

Общеввропейская программа по транспорту, охране здоровья и окружающей среде, одним из инициаторов которой является ВОЗ, предлагает модель сотрудничества на уровне регионов, государств-членов и многих секторов для снижения уровней загрязнения воздуха в транспортном секторе и смягчения его последствий для здоровья, а также методики для оценки преимуществ таких мер охраны здоровья.

Список литературы

- [1] Ветошкин А.Г. Инженерная защита окружающей среды от вредных выбросов, учебное пособие. / А.Г. Ветошкин. – Москва; Вологда: Инфра-Инженерия, 2017. – 414 с.
- [2] Вигов М. Экология. Особи, популяции и с-ообщества. / М. Вигов, Дк. Харпер, К. Таусенд. – М.: Мир, 1989. 158-162 с.
- [3] Владимиров А.М. Охрана окружающей среды. / А.М. Владимиров, [и др.] – Л.: Гидрометеиздат, 1991. 92-98 с.

- [4] Израэль Ю.А. Кислотные дожди. / Ю.А. Израэль, И.М. Назаров, А.Я. Прессман. – М.: Гидрометеиздат, 1989. – 270 с.
- [5] Луканин А.В. Инженерная экология: процессы и аппараты очистки газовоздушных выбросов: учебное пособие. / А.В. Луканин. – Москва: Инфра-М, 2017. – 521 с.
- [6] Марцуль В.Н. Защита атмосферы от промышленных выбросов. / В.Н. Марцуль. – Минск: БГТУ, 2016. – 257 с.
- [7] Нисковская Е.В. Оценка воздействия на окружающую среду и экологическая экспертиза: учебно-методический комплекс. / Е.В. Нисковская, О.И. Литвинец; под общ. ред. А.Н. Гулькива. – Москва: Проспект, 2017. – 189 с.
- [8] Одум В. Экология. / В. Одум. – М.: Мир, 1986. 92-94 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Vetoshkin A.G. Engineering protection of the environment from harmful emissions, textbook. / A.G. Vetoshkin. - Moscow; Vologda: Infra-Engineering, 2017. – 414 p.
- [2] Vigov M. Ecology. Individuals, populations and c-communities. / M. Vigov, Dk. Harper, K. Tousand. - M.: Mir, 1989.158-162 p.
- [3] Vladimirov A.M. Environmental protection. / A.M. Vladimirov, [and others] - L.: Gidrometeoizdat, 1991. 92-98 p.
- [4] Y. Israel. Acid rain. / Yu.A. Izrael, I.M. Nazarov, A. Ya. Pressman. - M.: Gidrometeoizdat, 1989. – 270 p.
- [5] Lukanin A.V. Engineering ecology: processes and devices for cleaning gas-air emissions: textbook. / A.V. Lukanin. - Moscow: Infra-M, 2017. – 521 p.
- [6] V.N. Martsul Protection of the atmosphere from industrial emissions. / V.N. Marzul. - Minsk: BSTU, 2016. – 257 p.
- [7] Niskovskaya E.V. Environmental impact assessment and ecological expertise: educational and methodological complex. / E.V. Niskovskaya, O. I. Litvinets; under total. ed. A.N. Gulkov. - Moscow: Prospect, 2017. – 189 p.
- [8] Odum V. Ecology. / V. Odum. - M.: Mir, 1986.92-94 p.

© М.А. Иванов, 2020

Поступила в редакцию 29.11.2020
Принята к публикации 5.12.2020

Для цитирования:

Иванов М.А. Загрязнение атмосферного воздуха // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2020. №12-1(2). С. 99-106. URL: <https://ip-journal.ru/>